

www.menalkenunkimlu.com

VOL. 2, NÚM. 2 (2022), pp. 23-36

Recibido: 15/12/2021

Aceptado: 28/01/2022

DOI: 10.5281/zenodo.6471739

Educación para la paz en la Universidad

Guillermo Gómez Santibáñez¹
nicachi2000@gmail.com

Resumen

El presente trabajo constituye un análisis descriptivo sobre un enfoque de educación para la paz en el ámbito universitario. En este sentido, se busca comprender el conflicto, a partir de una Educación para la Paz en el modelo académico y educativo de la universidad y de sus mecanismos de gestión, a fin de construir una cultura de paz. Se trata de comprender la importancia que reviste analizar e investigar los factores causales de conflictos y violencia en la vida universitaria e institucional, y la posibilidad de gestionarlos desde la paz positiva. El objetivo de este artículo es contribuir a un aula pacífica y a una saludable convivencia bajo una pedagogía de la ternura en la vida universitaria.

Palabras claves: Educación para la paz, Cultura de paz, violencia directa, violencia estructural, Paz positiva.

Abstract

The present work constitutes a descriptive analysis on a peace education approach in the university environment. In this sense, it seeks to understand the conflict, based on an Education for Peace in the academic and educational model of the university and its

¹¹ Director de Relaciones Internacionales de la UPOLI. Profesor de Filosofía, Sociología y Cultura de Paz.

management mechanisms, in order to build a culture of peace. It is about understanding the importance of analyzing and investigating the causal factors of conflict and violence in university and institutional life, and the possibility of managing them with positive peace. The objective of this article is to contribute to a peaceful classroom and a healthy coexistence through a pedagogy of tenderness in university life.

Keywords: Education for peace, Culture of peace, direct violence, structural violence, Positive peace.

Introducción

La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser

Hesíodo

La Universidad es un espacio de producción de conocimiento y desarrollo de la ciencia, las humanidades y la tecnología. Es también un lugar de construcción de ciudadanía y formación de profesionales para el desarrollo de la sociedad. Dada la naturaleza y función de la Institución de Educación Superior, la Universidad es reproductora de relaciones de poder y su sistema educativo responde a la estructura socioeconómica de la sociedad y al modo de producción capitalista, impuesto como modelo colonial y global.

Las instituciones educativas son objetos de violencia estructural, pero también generan violencia directa y violencia cultural. No siempre son capaces de responder adecuadamente para superar la violencia y promover una cultura de paz. Los planes de estudios y los contenidos curriculares, no son garantías de una Universidad para la paz. Cuando no entendemos bien este punto y no atendemos a esta real necesidad; de una Universidad para una cultura de paz, significa que no hemos comprendido bien las razones de la crisis de la Educación Superior y su contribución a la convivencia y la paz de la sociedad.

El presente trabajo se sitúa en la educación para la paz en la Universidad como institución de educación superior, cuya misión fundamental es formar profesionales, investigadores y especialistas en todas las áreas del conocimiento y a diferentes niveles, fomentando y aportando al desarrollo sustentable de la sociedad.

De acuerdo a la UNESCO, la educación transforma vidas y consiste en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. Considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. El enfoque de la UNESCO sobre la educación universitaria ha dado un giro importante, al desplazar su centro de atención y de gravedad hacia el desarrollo humano sustentable y alternativo a la propuesta del modelo dominante de

universidad empresarial del neoliberalismo. Se trata de la construcción inspirada en el ideal de universidad socialmente comprometida que en América Latina forjó, el Movimiento de la Reforma Universitaria. La característica fundamental de este enfoque es la práctica conjunta de la enseñanza, la investigación, y la extensión, sumando a los diversos actores sociales en beneficio del Desarrollo Humano Sustentable.

Esta reflexión se inscribe también en el campo académico de la Universidad Politécnica de Nicaragua, donde me he desempeñado como profesor por más de veinte años. En el año 2000, la UPOLI incorporó en su Plan de Estudio General la asignatura Cultura de Paz, como un eje transversal. Esta iniciativa fue el resultado de contribuir, desde la Universidad, a los procesos de pacificación expresados en los acuerdos de Paz de Centroamérica². Para ello se siguió el paradigma contemplado en los programas sobre educación para la paz de la UNESCO³; uniéndose al esfuerzo mundial para construir una cultura de paz en el marco de una reflexión y toma de conciencia sobre las consecuencias nefastas de la primera y segunda Guerra Mundial y de los conflictos armados insurreccionales, que azotaron la región Centroamericana durante los años 80.

Aun cuando la UPOLI promueve el paradigma de la Cultura de Paz, bajo la perspectiva de la paz positiva; los conflictos y la violencia cultural no están ausentes, ni son ajenos en su convivencia universitaria cotidiana. Dentro de ella podemos identificar al menos tres núcleos de conflictos patentes dentro de la vida institucional universitaria:

- a) El conflicto surgido de manera cíclica por los estudiantes organizados bajo la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), campus central de Managua, que demandan un mejor programa de becas y mantiene su firme defensa de los fondos provenientes del 6% constitucional para la educación universitaria.

² Estos son un conjunto de procesos de negociaciones diplomáticas y políticas que surgieron de iniciativas de los propios actores confrontados, para poner fin a guerras civiles que azotaron a los países de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. El proceso inició con la firma del Acuerdo de Esquipulas en la ciudad guatemalteca, del mismo nombre, y que hizo posible la pacificación de la región.

³ Resolución (A/53/234; 13/9/99) sobre cultura de paz de la Asamblea General de la ONU

- b) El conflicto por la demanda de mejores condiciones salariales, de los trabajadores de la universidad, organizados gremialmente.
- c) Los conflictos que se generan a partir de las relaciones de poder y el manejo de un liderazgo eficiente y competente, que optimice una política organizacional, y gerencial, bajo una convivencia armoniosa y pacífica en la vida académica y administrativas de la Universidad.

A partir de aquí se puede constatar que los conflictos y la violencia, dentro del campo universitario, se mueven dentro del ámbito de las relaciones de poder y de la manera en cómo percibimos y comprenderos la función y naturaleza propia de la universidad, en relación con la sociedad. Guardando la respectiva especificidad y experiencia propia de cada institución universitaria, se comparte un terreno común en muchos aspectos de la gestión universitaria en general.

Estado del Arte

En la documentación de este apartado, me apoyo en un interesante trabajado de síntesis histórica sobre resolución de conflicto e investigación para la paz de Vicenc, Fisas (1998).

Los temas sobre la guerra y la paz son tan viejos como la historia del hombre. De igual modo, los conflictos y la violencia derivada de las relaciones humanas, acompañan la trayectoria de las civilizaciones desde siempre.

El hombre ha estudiado la guerra como estrategia y mejorado sus técnicas para vencer y dominar a su adversario. Es en el mismo corazón humano donde se anida la guerra y la paz, la venganza y el perdón; como el amor y la reconciliación.

Dentro del estado del arte de los estudios sobre la paz, podemos hallar ciertas sistematizaciones que nos pueden iluminar acerca de la trayectoria de la investigación sobre la guerra y la paz y construir un breve itinerario para el objetivo de esta investigación.

Respecto al origen de los estudios para paz, debemos situarnos en la década de los años 30 del siglo XX, en la escuela de Sociología de Harvard y los estudios sobre la guerra con Sorokin.

En los años 40 encontramos en al británico y cuáquero, Richardson con su modelo matemático sobre el rearme. Wright, profesor de la Universidad de Chicago, hizo un extraordinario aporte multidisciplinar sobre la guerra.

Ya en los años 50, comienza la investigación para la paz de forma académica. Son los años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial. Se cierne sobre las naciones el temor por las armas nucleares y los conflictos entre las potencias. Una de las figuras más emblemáticas de aquella época fue el economista norteamericano Kennet Boulding, cuáquero impulsor en 1955 de la revista *Journal of Conflict Resolution*, junto al psicólogo Anatol Rapoport, que dos años después crearon un Centro para la Investigación y la Resolución de Conflictos, y con aportaciones muy importantes en multitud de temas (el declive de la nación-Estado, el concepto de poder, el rol de los organismos internacionales, la economía de la paz, etc.). A él le debemos el concepto de “poder integrativo”, asociado con la persuasión y la transformación de los problemas a largo plazo. Su esposa, la socióloga Elise Boulding, se mostró como una de las luces más brillantes en el pensamiento sobre la paz, con aportaciones decisivas en el desarrollo de la cultura y la educación para la paz, el cosmopolitismo, el potencial de la sociedad civil, las posibilidades de una cultura cívica global, el uso de la imaginación social, la reforma de las instituciones internacionales, los talleres para imaginar el futuro deseado, etc. Una de las insistencias de Elise es la posibilidad de pensar y actuar con un espacio temporal de 200 años en nuestra mente (pensar en la herencia del pasado y lo que debemos dejar para las futuras generaciones).

En los años 60, destacan las aportaciones del diplomático australiano John Burton, quien avanzó la tesis de que el conflicto forma parte de la naturaleza humana, y de que para abordarlo hay que desarrollar la “provención” (o capacitación). La provención se refiere a los medios por los cuales se anticipa y maneja una situación, eliminando las posibles causas del conflicto, sin la reserva de una amenaza del uso de la fuerza, lo contrario, por tanto, de las teorías de ataque anticipatorio. La provención podría ser también una filosofía política, una manera general de abordar el gobierno. En 1966 fundó el Centro de Análisis de Conflictos, con sede en Londres, y estuvo muy influenciado por la teoría de los sistemas y la teoría de los juegos. Ha sido pionero también en el desarrollo de talleres de resolución de conflictos internacionales.

Durante esta misma década, se desarrolló igualmente la teoría de la negociación, como una aplicación de la teoría de los juegos en la negociación internacional. Thomas Schelling fue uno de los promotores y animadores de esta teoría, defendiendo que el conflicto es un fenómeno muy complejo en el que el antagonismo y la cooperación aparecen íntimamente unidos. La teoría de la negociación de Schelling parte del criterio de que la estrategia no se refiere a la aplicación eficiente de la fuerza, sino a la explotación de una fuerza potencial. El mérito de Schelling ha sido el procurar evitar soluciones extremas, centrándose en situaciones de juego de negociación o de juego de motivación mixta, en las que hay tantos elementos de conflicto como de dependencia, esto es, una situación en la que se produce una especie de expectativas recíprocas.

En 1964, Johan Galtung fundó el Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo (PRIO) y la revista *Journal of Peace Research*. A este autor debemos conceptos tan básicos como violencia directa y violencia estructural, centro y periferia en la estructura general del imperialismo, la paz positiva y la paz negativa, etc. A él también se debe la distinción entre “peacekeeping”, “peacemaking” y “peacebuilding” en 1975, que 18 años más tarde asumiría Naciones Unidas.

En los años 90 se ha consolidado el paradigma de la “transformación de conflictos”, impulsado en estos años particularmente de la mano de John Paul Lederach, menonita de Estados Unidos, con gran experiencia práctica en la resolución de conflictos. Adam Curle y Johan Galtung, forman parte igualmente de este cambio conceptual. La transformación de conflictos tiene una mirada a más largo plazo, y considera tanto la dimensión estructural, como la relacional y cultural, por lo que pone el énfasis en los cambios que habrán de producirse en los individuos, en el sistema de relaciones, en las culturas y en los países a partir de su propia experiencia de superación de los conflictos violentos. La transformación de conflictos implica transformar el propio conflicto para que llegue a ser generador de capacidades constructivas, de cambio social y reducción de los motivos que lo generaron. Ponen el acento también en las propias capacidades de la gente cuando usan sus propios mecanismos culturales para resolver los conflictos, en un ejercicio de etnoconflictología.

Aprender a educar para la paz

“La Pedagogía del Oprimido, deja de ser del oprimido, y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación” Paulo Freire.

Ningún modelo educativo es neutral. Los sistemas educativos latinoamericanos han sido correlatos de paradigmas educativos europeos con los que penetró el proyecto civilizatorio colonialista venido de Europa. Los retos permanentes de la educación latinoamericana han apuntado hacia poder lograr transformar la educación “informativa” o “bancaria” (Freire, 1970), en una educación reflexiva, creativa y crítica, que ponga al educando como un sujeto educativo y no como un objeto acrítico y simple receptor mecánico.

Los sistemas educativos de nuestros países han sido colonialistas, dominantes y excluyentes. Su diseño curricular se basa en privilegiar una formación científico-técnica, cuyo objetivo educacional sea el logro de un conjunto de habilidades o competencias, para aplicar esa información científica en términos de utilidad. Los procesos educativos, movidos por el encantamiento de la globalización y el mercado, han sufrido una fuga del pensamiento crítico, para entrar en el laberinto de “la sociedad del conocimiento” y en la lógica de la educación como un negocio y fetiche. La educación mercantilizada pierde completamente el sentido y comprensión de la educación como un derecho y un proceso público, abierto a todos, independientemente del origen étnico, social y de género de las personas.

En materia de educación, en América Latina, han sido diversas las opciones teóricas que han definido modelos curriculares con una doble elección: la de un proyecto de Hombre (entendido como humanidad), y de Sociedad. A lo largo de sus fases históricas, nuestras sociedades han tenido que distinguir el pensamiento social y filosófico vinculado estrechamente a los sectores sociales dominantes, que imponen su impronta al diseño, orientación y funcionamiento del sistema educativo. Es la hegemonía entendida como la dirección cultural, política e ideológica de una clase sobre el conjunto de la sociedad.

Modelos de aprendizajes basados en teorías como el conductismo (Skinner), cognitivista (Piaget), el interaccionismo (Vigotski) y del aprendizaje mediado (Feuerstein), son paradigmas que, traducidos en experiencias educativas, revelan una concepción del ser humano en particular, y que bajo opciones éticas y políticas responden a tres proyectos de la realidad social: a) conservador; b) reformista; c) revolucionario (Pineda: 2004). Estos proyectos marcaron procesos de cambios que respondían a determinadas visiones de Hombre y de Sociedad.

El proyecto conservador busca mantener el status quo; es decir, la realidad social, política y económica de la sociedad no puede ser cambiada; es la denominada “falacia naturalista”, la cual sostiene que las cosas son como son y no se pueden cambiar. El reformista reconoce la posibilidad de realizar cambios a la realidad, pero éstos no tocan el fondo, sólo la forma; no se proponen cambios radicales. La revolucionaria lleva a cabo una propuesta radical, de fondo y de forma, que implica una refundación de la sociedad, estableciendo nuevas formas de relaciones sociales de producción y distribución de la riqueza.

El sometimiento cultural, el empobrecimiento y la dominación, han sido factores condicionantes de la violencia estructural en nuestra sociedad, lo que ha generado estados de conflicto latente y diversas formas de violencia.

Los cambios urgentes y necesarios que la población de América Latina necesita, pasan indefectiblemente por una educación cualitativamente distinta a la tradicional, que se comprometa con los procesos sociales, políticos y culturales, tendientes a la emancipación del hombre, a la promoción de la democracia directa y participativa, al desarrollo de los derechos humanos y a una cultura de paz.

Una educación diferente

En 1999, un grupo de activistas reunidos en La Haya, Holanda, asumieron el firme compromiso de abogar en favor de la paz y la no-violencia, y coincidieron en el empeño de

asegurar que las futuras generaciones tuvieran una educación absolutamente diferente a la ofrecida hasta ese momento, es decir, una educación que no exaltara la guerra y que favoreciera la paz y el respeto por los derechos humanos.

A la luz de este desafío se plantea la necesidad de una nueva demanda educativa para América Latina. Un amplio sector de los sistemas educativos requiere insertar el tema de la paz en sus prácticas y programas curriculares; para ello se necesitan de personas calificadas para su ejecución. Los programas de formación interdisciplinaria de los profesores, no contemplan la capacitación en gestión de conflicto por lo que se hace imperiosamente urgente y necesaria la formación con referentes teóricos y metodológicos de una educación para la paz.

En este escenario, las demandas globales por la paz, la escalada del conflicto que tensiona las relaciones sociales y las relaciones internacionales, nos imponen la urgente tarea de exigir una educación diferente para las nuevas generaciones. ¿Por qué? porque el debate sobre la paz recorre el mundo con gemidos de parto y tomó una amplitud democrática que ha pasado a ser parte de una agenda pública en todos los niveles, incluyendo a la educación. La educación no debe seguir desconociendo la pedagogía de la cotidianidad, ni tampoco los aprendizajes colectivos. Los modelos educativos dominantes han propiciado y siguen propiciando una paz negativa en el currículo académico, que distorsiona el modelo de sociedad y la visión de ser humano; por lo que se requiere de un enfoque diferente, que construya la solidaridad, la tolerancia, la democracia y la igualdad entre los no iguales.

Nuestras sociedades no pueden desarrollar una cultura de la paz sin educación para la paz. Implementarla exige de instrumentos metodológicos y pedagógicos para una estrategia que materialice una cultura de paz, como el fruto del ejercicio del diálogo de la comunidad internacional. No debe ser sólo un área de estudio, sino también una expresión de la idea del bien común, donde se ponga en juego la misma humanidad y la finalidad de la educación. La educación para la paz constituye un componente fundamental de la formación de los ciudadanos de una comunidad democrática.

La educación para la paz no es una moda que se impone en una coyuntura determinada. Ella tiene una trayectoria de 80 años y es considerada como una rama especial de la investigación en pedagogía internacional, posicionándose como una disciplina científica.

Es necesario entonces construir un referente teórico, metodológico y pedagógico para la formación de docentes de Cultura de paz. Podemos echar mano de los aportes que contienen programas como la Universidad Jaume I en su Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, y Fundación Cultura de Paz, de España y la iniciativa de los activistas de La Haya, Holanda, sobre formación de educadores para la paz. En Nicaragua ya hay graduados de los programas de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la paz. Existen dos universidades nacionales, miembros del Consejo Nacional de Universidades, que dictan la asignatura de Cultura de paz como plan general. En el caso particular de la Universidad Politécnica de Nicaragua, tiene el Instituto de Investigación y Acción Social, Martin Luther King, con 25 años de trayectoria en los estudios de paz. Recientemente, la UPOLI abrió una nueva carrera de Sociología y Cultura de Paz.

Para comprometerse con este desafío educativo y pedagógico, hay que partir primero por repensar la educación y segundo, con una revisión de los modelos de educación. Una educación pertinente y humanizadora, que tome en consideración los actuales problemas globales. Actualmente el mundo atraviesa por una aguda crisis epocal, pero fundamentalmente de carácter civilizatorio. La globalización y el fundamentalismo del mercado han supuesto una reestructuración de la producción y del trabajo, generando grandes masas de excluidos, provocando márgenes abismales de desigualdad entre unos pocos ricos y una gigantesca mayoría pobre (Mesa, 2008, p. 364).

Frente a este sombrío panorama, se nos plantean las preguntas siguientes: ¿Qué tipo de desarrollo es el que necesitamos? ¿Qué tipo de educación y para qué tipo de desarrollo? Pero sobretodo ¿Qué tipo de ciudadanos necesitamos formar para el siglo XXI? Es aquí entonces donde la Escuela, la Universidad, como entidades educativas, deben implementar estrategias abiertas a la participación de la sociedad civil y de los ciudadanos para la construcción de redes ciudadanas de educación para la paz. Los modelos educativos no pueden seguir como el avestruz, cabeza bajo tierra; ellos deben innovarse frente a los

problemas globales que exigen demandas globales ante la vulnerabilidad del medio ambiente, la escalada de la violencia, la migración y la pobreza creciente. Estos problemas trascienden las cuestiones gubernamentales locales. Debemos aprender a vivir mirando el horizonte de sociedades multiculturales, sostenibles e igualitarias.

La educación debe imponerse más como una práctica transformadora, capaz de construir alternativas frente a los efectos negativos del mercado global. La educación puede aportar herramientas valiosísimas y estrategias de desarrollo que hagan posible otro mundo y otra sociedad más igualitaria. Ya tenemos experiencias probadas de que la educación puede transformar la sociedad y que el conocimiento puede ser re-direccionado hacia un saber más holístico y subjetivado. El conocimiento, más allá de su referente teórico y conceptual y su causa explicativa, puede construirse también de forma colectiva, considerando la cotidianidad como pedagogía de la ternurización social y la interacción de los sujetos con su contexto social y cultural.

Finalmente, creo que es urgente que estos desafíos para una educación para la paz, sean asumidos como una política de Estado, incorporándolos en los sistemas educativos como competencias transversales. El carácter transformador de la cultura de paz y la naturaleza revolucionaria de su estrategia, demandan “reinventar” la escuela, la universidad y la educación tradicional. Su objetivo es poder garantizar gestiones democráticas, de cara a formular construcción de ciudadanía, a descentralizar y democratizar el poder del saber y a descolonizar el sistema y las estructuras de dominación, que reproducen el conocimiento dominante, justificando la producción de la violencia. Se trata entonces de abrirse a un proyecto innovador, que algunos denominan “político-pedagógico” (Mesa, 2008), pues busca organizar redes de “escuelas ciudadanas”, cuya tarea es reflotar la educación popular bajo los ejes de: a) la democratización del acceso a la educación, b) la democratización de la gestión, c) la democratización del conocimiento.

La escuela ciudadana constituye un punto de partida en el proyecto de una educación para la paz basada en los ciclos formativos, en los movimientos de alfabetización y en la gestión pública del presupuesto participativo. Aquí se articula la democracia participativa

popular, con la representativa en el ejercicio de la participación ciudadana y la toma de decisión en la gestión pública.

[d]emocracia supone construir de manera participativa un proyecto educativo de calidad social, transformador y emancipador, en el cual la escuela se convierte en un laboratorio práctico para el ejercicio y conquista de derechos, para la formación de sujetos históricos, autónomos, críticos y creativos, ciudadanos integrales identificados con los valores éticos de construcción de un proyecto de solidaridad social (Principios y Directrices para la Educación Pública Estatal. Departamento de Educación de Río Grande do Sul, 2000, pp.31-32).

Podemos concluir, de acuerdo a las ideas principales de este artículo, que la convivencia pacífica, como objetivo de la escuela y la universidad sería una verdadera falacia, si la anclamos dentro de un modelo tecnicista-funcionalista, emblemática de la revolución industrial. Esta se reduciría simplemente a un pequeño ámbito curricular, operativizado a través de una o varias asignaturas sobre el tema.

Debemos recuperar la educación universitaria como un referente intercultural y existencial, en el que los estudiantes puedan identificarse y entrenarse en los procesos de convivencia pacífica y ciudadana para construir la paz en la sociedad. Este desafío se convierte en un objetivo prioritario de la educación para paz.

Bibliografía

- Freire, Paulo. *Pedagogía del Oprimido*. Paz y tierra. Sao Paulo, 1970.
- Gómez, Guillermo, *Cultura de Paz y reforma democrática de la institucionalidad en Nicaragua*. Fundación Friedrich Ebert. Managua, 2011.
- Jares, X. R. (1983), *Educación para la paz, Cuadernos de Pedagogía*.
- Moclús, Antonio; Saban, Carmen. *Educación para la paz*. CEAC, España. 2008.
- Navarro, Iván. *Bases filosóficas para una renovación pedagógica*. Paulinas, Santiago, 1990.
- Rezende, Marcelo. *Aprender a educar para la paz*. CLAI, Buenos Aires, 2006.
- Saramago, José. *Democracia y Universidad*. Complutense, Madrid, 2010.